

T2-04

PROYECTOS PÚBLICOS DE CONSTRUCCIÓN: ASOCIACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE TRADUCEN EL ÉXITO DE LOS EMPRENDIMIENTOS

Alioska Jessica Martínez García

Universidad Nacional del Altiplano. Puno, Perú. amartinez@unap.edu.pe

Objetivo: describir proyectos públicos de construcción y su asociación de los principales factores que traducen el éxito de los emprendimientos. **Método:** el presente trabajo de investigación se enfocó en la identificación, análisis y priorización de los factores críticos de éxito aplicables a los proyectos públicos, utilizando una revisión bibliográfica sobre el tema y la aplicación de un cuestionario a especialistas de los sectores público y privado, utilizando la escala Likert para la medición de datos y el análisis estadístico de datos mediante el software Statistical Package for Social Sciences (SPSS). **Resultados:** se identificó que algunos de los criterios estudiados obtuvieron promedios calculados superiores a los demás, para realizar la priorización en detrimento de la equivalencia estadística encontrada. **Discusión:** luego de un análisis factorial de los criterios, buscando agruparlos en componentes críticos de éxito interrelacionados, se encontró que el éxito de un proyecto público se traduce mejor por 13 componentes que van desde la anterior idoneidad técnico-documental de los proyectos a la mejora de las prácticas anteriores en las empresas. **Conclusiones:** la agrupación y priorización de factores traducen el éxito de un proyecto de construcción pública con mayor confiabilidad,

Palabras clave: análisis factorial, factores críticos de éxito, proyectos

Doi: [10.5281/zenodo.7977800](https://doi.org/10.5281/zenodo.7977800)

